

DUNYONING YANGI SIYOSIY TARTIBOTI KONTURLARI

Shamsiyeva Shodiyona

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Tel: +998 88 504 50 59

E-mail: shodiyonashamsiyeva7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18752995>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi XXI asrda shakllanayotgan dunyoning yangi siyosiy tartiboti konturlari tahlil qilinadi. Unda xalqaro munosabatlar tizimida kuzatilayotgan o'zgarishlar, ya'ni bir qutbli dunyo modelidan ko'p qutbli tizimga o'tish jarayoni, global va mintaqaviy kuch markazlarining roli, davlatlar o'rtasidagi geosiyosiy raqobat hamda xalqaro institutlarning transformatsiyasi yoritib beriladi. Shuningdek, yangi siyosiy tartibotning xavfsizlik, suverenitet va barqarorlikka ta'siri ham ko'rib chiqiladi. Tezis natijalari zamonaviy xalqaro siyosiy jarayonlarni anglash va baholashda nazariy-amaliy ahamiyatga ega.

Аннотация: В данном тезисе анализируются контуры формирующегося в XXI веке нового мирового политического порядка. Рассматриваются изменения в системе международных отношений, в частности процесс перехода от однополярной модели мира к многополярной системе, роль глобальных и региональных центров силы, геополитическое соперничество между государствами, а также трансформация международных институтов. Кроме того, анализируется влияние нового политического порядка на вопросы безопасности, суверенитета и стабильности. Результаты тезиса имеют теоретическое и практическое значение для понимания и оценки современных международно-политических процессов.

Annotation: This thesis analyzes the contours of the new world political order emerging in the 21st century. It examines changes in the system of international relations, particularly the transition from a unipolar world model to a multipolar system, the role of global and regional centers of power, geopolitical competition among states, and the transformation of international institutions. In addition, the impact of the new political order on security, sovereignty, and stability is explored. The findings of the thesis have theoretical and practical significance for understanding and assessing contemporary international political processes.

Kalit so'zlar: Yangi siyosiy tartibot, geosiyosiy transformatsiya, ko'p qutbli tizim, xalqaro raqobat, global muvozanat, xalqaro siyosiy jarayonlar, iqtisodiy qarama-qarshiliklar.

Kirish

XXI asrning boshlarida xalqaro munosabatlar tizimi chuqur o'zgarishlar bosqichiga kirib keldi. Global siyosiy jarayonlarning jadallashuvi, davlatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning kuchayishi hamda yangi xavf-xatarlarning paydo bo'lishi dunyo siyosiy manzarasini tubdan o'zgartirmoqda. Ayniqsa, sovuq urushdan keyingi davrda shakllangan an'anaviy siyosiy yondashuvlar va kuchlar muvozanati bugungi murakkab xalqaro jarayonlarni to'liq izohlab berishda yetarli bo'lmay qolmoqda. Zamonaviy dunyoda siyosiy, iqtisodiy va texnologik omillar o'zaro chambarchas bog'lanib, yangi siyosiy tartibotning shakllanishiga zamin yaratmoqda. Yangi siyosiy aktorlarning maydonga chiqishi, mintaqaviy kuch markazlarining faollashuvi hamda global raqobating kuchayishi xalqaro munosabatlar tizimini murakkablashtirmoqda.

Asosiy qism

Zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimi chuqur tarkibiy o'zgarishlar jarayonini boshdan kechirmoqda. Hozirgi xalqaro siyosiy jarayon jamiyatda manfaatlar muvozanatini tiyib turish

va kuchlar nisbatini tenglashning jamiyatning barqaror olg'a qarab rivojlanishini va ular bir kishining o'z yo'lini erkin tanlashini kafolatlovchi kuchli muxanizmini shakllantirish bilan bog'liq.

Tarixiy nuqtayi nazardan qaraganda, dunyodagi siyosiy jarayonlar bir necha bosqichlardan o'tgan. Dastlab bu jarayonlar mintaqaviy tusda bo'lib, ma'lum hududlarda kuchli davlatlarning boshqa mamlakatlar ustidan hukmronlik qilishi bilan tavsiflangan. Masalan, Qadimgi Misr, Eron, Qadimiy Xitoy, Qadimgi Hindiston, Rim va boshqalar. Dunyo miqyosida o'zaro siyosiy munosabatlarning dastlabki shakllanishi geografik kashfiyotlar bilan bog'liq bo'lib, bu jarayon XV asr o'rtalariga to'g'ri keladi. Jumladan, Portugaliya va Ispaniya o'rtasida ta'sir doiralarini bo'lib olishga oid Tordesilyas shartnomasi bunga misol bo'la oladi. Keyingi davrda Buyuk fransuz inqilobi va Napoleon urushlari, shuningdek, Vena kongressi tomonidan shakllantirilgan xalqaro munosabatlar tizimi hamda Birinchi va Ikkinchi jahon urushlarining yakunlari dunyo siyosiy faoliyatining sifat jihatidan yangi tizimini vujudga keltirishga sezilarli ta'sir ko'rsatgan jarayonlar sifatida ajralib turadi.

Dunyo xalqi ikki yirik urushdan chiqqanidan so'ng, jahonda Sovuq urush hukm surdi. Ammo Sovuq urush yakunidan so'ng dunyoda geosiyosiy o'zgarishlar, SSSRning parchalanishi, yangi mustaqil davlatlar paydo bo'lishi, global terrorizmning kuchayishi, NATOning kengayishi, globalizatsiya, Yevropa ittifoqining rivojlanishi va Xitoy iqtisodiy qudratining o'sishi kabi muhim voqealar yuz berdi. AQSH yagona superqudratga aylandi, dunyo yanada murakkablashdi va mintaqaviy mojarolar (Masalan, Yugoslaviya muammosi, Yaqin Sharq, Afg'oniston) avjiga chiqdi.

Shuningdek, Sovuq urush yakunidan so'ng shakllangan bir qutbli siyosiy tartibot dastlab global barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilgandek ko'rinsa-da, vaqt o'tishi bilan uning ichki cheklangan jihatlari yaqqol namoyon bo'la boshladi. Ayniqsa, XXI asr boshlarida xalqaro maydonda yangi siyosiy aktorlarning faollashuvi, iqtisodiy va texnologik kuch markazlarining qayta taqsimlanishi mavjud siyosiy muvozanatni izdan chiqardi. Ammo Sovuq urush tugashi bilan jahon hamjamiyatining xalqaro muammolarni adolatli va birgalikda hal etishga, jahon hamjamiyati barcha a'zolarining birdek xavfsizligini ta'minlashga asoslangan jarayonning g'alaba qilishi uchun barcha shart-sharoitlar paydo bo'ldi.

Ikkinchi jahon urushi va Sovuq urush davrida dunyoda ikki qutbli dunyo modeli mavjud edi (SSSR va AQSH). Sovuq urush tugaganidan so'ng jahonda bir qutbli dunyo modeli, ya'ni AQSH gegemonligi davri boshlandi. Biroq, keyingi davrlarlarda bir qutbli dunyo modeli bilan bir qatorda ko'p qutbli dunyo tartiboti nazariyasi ham rivojlanib bormoqda. Bugungi kunda dunyo siyosatida AQSH bilan bir qatorda Xitoy, Rossiya, Yevropa Ittifoqi, Hindiston va Braziliya kabi davlatlar va mintaqaviy tuzilmalar muhim rol o'ynamoqda. Ushbu kuch markazlari o'rtasidagi munosabatlar raqobat va hamkorlikning uyg'unligini namoyon etmoqda. Geosiyosiy qarama-qarshiliklar nafaqat harbiy yoki diplomatik sohalarda, balki iqtisodiy ta'sir, texnologik ustunlik va axborot makoni orqali ham namoyon bo'ladi. Bu esa yangi siyosiy tartibotning ko'p qirrali va dinamik xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi.

Yangi dunyo tartibotining muhim xususiyatlaridan biri – davlatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning kuchayishidir. Bu davrda global savdo, energetika bozorlarining integratsiyalashuvi va raqamli texnologiyalar davlatlarning ham ichki ham tashqi siyosiy munosabatlariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, keng tarqalayotgan pandemiyalar, global iqlim o'zgarishi, migratsiya va zamonaviy texnologiyalarning tez sur'atlarda rivojlanishi

hamda hal etilishi qiyin bo'lib borayotgan global siyosiy mojarolar alohida davlat doirasida hal etilishi mumkin bo'lmagan masalalarga aylanib bormoqda. Shu kabi holatlar xalqaro hamkorlik zarurati va mamlakatlar o'rtasidagi kelishish imkoniyatlarini oshirsa-da, milliy manfaatlar ustunligi ko'plab kelishuvlarning samaradorlik darajasini pasaytirib qo'yimoqda.

Shuningdek, xalqaro institutlar va tashkilotlarning roli ham yangi siyosiy tartibot sharoitida yuqori baholanmoqda. Ixtisoslashgan tashkilotlar, iqtisodiy tashkilotlar, mintaqaviy tashkilotlar va harbiy-siyosiy tashkilotlar zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimida katta rol o'ynamoqda. Ular orasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT), Janubiy-Sharqiy Osiyo davlatlari Assotsiatsiyasi (ASEAN), Yevropa Ittifoqi (YI), Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti (NATO) va boshqalar alohida ajralib turadi. Biroq, hozirgi kunda BMT, JST va boshqa tashkilotlarning qaror qabul mexanizmlari ko'pincha zamonaviy siyosiy chaqiriqlarga mos kelmayotganligi tanqid qilinmoqda. Chunki ayrim yirik davlatlarning bir tomonlama harakatlari xalqaro huquq normalarining zaiflashishiga olib kelmoqda. Shu orqali global boshqaruv tizimlarida nizolar va bo'shliqlar paydo bo'lib, yangi siyosiy tartibotning barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatib ketmoqda.

Umuman olganda, hozirgi davr dunyo siyosiy manzarasi an'anaviy kuchlar muvozanatiga asoslangan tizimdan farqli ravishda, ko'p qutbli, murakkab va tez o'zgaruvchan xususiyatga ega bo'lib bormoqda. Bu jarayonlar yangi siyosiy tartibot konturlarini belgilab berar ekan, ularni chuqur tahlil qilish zamonaviy siyosiy jarayonlarni to'g'ri anglash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi zamon siyosiy tartibotini bir qutbli model asosida tarkib topgan deb atash xato. Chunki xalqaro munosabatlarda katta rol o'ynovchi aktorlar mavjud. Bu aktorlar asosini rivojlanayotgan mamlakatlar, texnologiyalar, globallashuv sharoiti va xalqaro tashkilotlar tashkil etmoqda. Yangi dunyo tartibining shakllanishi noaniqlik va mojarolar sharoitida sodir bo'lmoqda. Bugun yangi dunyo tartibi qanday shaklda bo'lishini aytish oson emas. Biroq, uning konturlari allaqachon ko'rinib turibdi. Hozirgi zamonaviy dunyo ko'plab qoidalarga asoslangan ko'p qutbli, ko'p markazli va ko'p tomonlama dunyodir.

XULOSA

Zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimi chuqur va murakkab o'zgarishlar bosqichini boshdan kechirmoqda. Bir qutbli dunyo modelining zaiflashuvi va siyosiy aktorlar hamda kuch markazlarining shakllanib borishi ko'p qutbli siyosiy tizimning vujudga kelishiga zamin yaratmoqda. Bu jarayonlar dunyo siyosiy tartibotida raqobat va kelishuvning bir vaqtning o'zida mavjud bo'lishi bilan tavsiflanadi. Yangi siyosiy tartibot sharoitida xalqaro institutlar, shu jumladan, tashkilotlarning faollik darajasining pasayib borishi va xalqaro qoidalar rolining zaiflashishi global barqarorlikka sabiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, har bir davlat o'z milliy manfaatlarini himoya qilishga kirishib, tashqi siyosatda o'zining yo'nalishini aniq belgilab olmoqda. Buning natijasida dunyo murakkab siyosiy manzaraga aylanib, beqaror bo'lgan tizimga aylanib bormoqda. Umuman olganda, dunyoning yangi siyosiy konturlarini ilmiy jihatdan tahlil qilish xalqaro siyosiy munosabatlar rivojlanishining asosiy tendensiyalarini aniqlash, kelajakdagi siyosiy jarayonlarni tahlil qilish va global va mintaqaviy barqarorlikni ta'minlash yo'llarini aniqlashda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Zamonaviy siyosatshunoslik: nazariya va amaliyot. Oquv qo'llanma. To'ldirilgan 2-nashr

- JIDU, Tinchlik ta'limi va madaniyatlararo hamjamiyat mazkazi, 2013-yil. 265-bet.
- 2. Siyosatshunoslik asoslari. Ma'ruzalar to'plami.T.,2005.
- 3. I.A.Karimov. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari/ Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lida.T.6.T.,1998.51-bet .
- 4. I.A.Karimov. Ozod va obod Vatan, erkin va faravon hayot – pirovard maskanimiz. T.8.T.,2000. 332-bet.
- 5. Международные нормативные документы/ Международное право.2002.
- 6. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Yangi_dunyo_tartibi_\(siyosat\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Yangi_dunyo_tartibi_(siyosat))
- 7. <https://www.collegesidekick.com/study-docs/5986894>